

**KESULITAN BELAJAR SISWA SEKOLAH DASAR
DI SD NEGERI GUBENG 1 SURABAYA**

Arif Riska Nurcahyo, S.Pd., M. Pd.

Guru Kelas 5 SDN Gubeng 1 Surabaya

SEKOLAH DASAR NEGERI GUBENG I/ 204

DINAS PENDIDIKAN

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

2019

A. Pendahuluan

Schelly, Davies, dan Spooner (2011) menjelaskan pada hasil penelitiannya bahwa semakin banyak siswa melaporkan ketidakmampuan belajar spesifik, defisit perhatian dan gangguan hiperaktif, atau cacat mental / emosional. Kecacatan seperti itu ditemui dalam berbagai perkembangan (autisme, epilepsi, gangguan perhatian dan hiperaktif, penyakit kejiwaan, dan lain-lain.) Atau didapat (gangguan otak traumatis, stroke, tumor, dan lain-lain.) Gangguan neuropsikologis dan dapat muncul ketika penuaan (Craik & Salthouse, 2011).

Meskipun gangguan ini sering terjadi, mereka sering disebut sebagai ketidakmampuan yang belum terlihat karena mereka umumnya tidak terlihat atau dipahami dengan baik di luar lingkungan medis atau khusus.

Abdurrahman (2003) menjelaskan bahwa prestasi belajar dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor Internal, yaitu kemungkinan adanya disfungsi neurologis, sedangkan penyebab utama problema belajar adalah faktor eksternal, yaitu antara lain berupa strategi pembelajaran yang keliru, pengelolaan kegiatan belajar yang tidak membangkitkan motivasi belajar anak, dan pemberian ulangan penguatan.

Ingatan yang bekerja harus dianggap sebagai prediktor penting dari keberhasilan akademik yang dapat menyebabkan baik pencapaian yang berlebihan dan kegagalan di sekolah. Kompetensi memori kerja individu harus diperhitungkan dengan mempertimbangkan diagnosis dan intervensi untuk anak-anak dengan masalah belajar (Maehler & Schuchardt, 2016).

Intelegensi telah lama diakui sebagai prediktor signifikan keberhasilan akademik. Tentu saja, kecerdasan bukanlah konstruksi yang homogen, teori kecerdasan yang berbeda menekankan berbagai aspek fungsi kognitif dan pemecahan masalah. Terutama perbedaan antara kecerdasan verbal dan non-verbal sudah mapan dan ditemukan dalam banyak tes kecerdasan (mis. WISC-IV; Wechsler, Petermann, & Petermann, 2011).

Selain itu, anak-anak dengan kecerdasan rendah sering menunjukkan masalah belajar yang parah yang mengarah ke pencapaian di bawah rata-rata (Poloczek, Büttner, & Hasselhorn, 2012). Di banyak negara anak-anak dengan kecerdasan rendah menghadiri sekolah untuk pendidikan khusus untuk menerima perlakuan khusus yang memperhitungkan potensi pembelajaran yang lebih rendah.

Defisit memori kerja juga banyak dibahas dan diidentifikasi sebagai faktor penyebab yang mungkin mendasari ketidakmampuan belajar (Cornoldi et al., 2014). Meskipun berbagai model memori kerja telah dikembangkan, model Inggris oleh Baddeley (1986) telah membuktikan alat teoritis yang sangat berguna dalam berbagai penelitian tentang ketidakmampuan belajar. Menurut model ini, memori yang bekerja terdiri dari tiga komponen: eksekutif pusat bebas modalitas, yang merupakan semacam sistem pengawas yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengatur proses kognitif yang terjadi, dan dua sistem budak, loop fonologis dan sketsa visual-spasial. Fungsi eksekutif pusat yang diidentifikasi oleh Baddeley (1996) termasuk mengoordinasikan sistem budak, memfokuskan dan mengalihkan perhatian, dan mengambil representasi dari memori jangka panjang. Kedua sistem slave melakukan operasi khusus modalitas. Informasi verbal dan pendengaran disimpan sementara dan diproses dalam loop teologis. Dua komponen dari loop

fonologis dibedakan: penyimpanan fonologis dan proses subvocalrehearsal. Sketsa spasial visual berkaitan dengan mengingat dan memproses informasi visual dan spasial; itu terdiri dari cache visual untuk informasi visual statis dan juru tulis dalam untuk informasi spasial dinamis (Pickering, Gathercole, Hall, & Lloyd, 2001).

B. Metode Penelitian

Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara. Observasi dilaksanakan melalui pengamatan selama dua bulan dengan objek pengamatan siswa kelas 2 hingga kelas 6 sekolah dasar. Sedangkan wawancara dilaksanakan pada tiap minggu setelah pembelajaran selesai. Sebagai narasumber wawancara pada penelitian ini adalah guru kelas masing-masing. Penelitian ini dilakukan kepada 400 siswa sekolah dasar yang ada di SD Negeri Gubeng 1 Surabaya, yang terdiri dari 81 siswa kelas 2, 75 siswa kelas 3, 93 siswa kelas 4, 66 siswa kelas 5, dan 85 siswa kelas 6.

C. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap siswa dan guru tiap kelas, terdapat siswa yang mengalami kesulitan belajar sejumlah 65 siswa dari 400 siswa yang diteliti. Data 65 siswa tersebut adalah 14 siswa kelas 2, 12 siswa kelas 3, 14 siswa kelas 4, 16 siswa kelas 5, dan 14 siswa kelas 6. Terdapat 16% siswa mengalami kesulitan belajar ketika proses pembelajaran berlangsung di kelas.

D. Diskusi Hasil Penelitian

Banyak siswa kelas 2 hingga kelas 6 tercatat tidak mampu belajar spesifik dan defisit perhatian Schelly, Davies, dan Spooner (2011). Mereka terhambat oleh kemampuan tersebut yang seharusnya mereka mampu sesuai dengan

perkembangan dan karakteristik siswa sekolah dasar. Meskipun gangguan ini sering terjadi, mereka sering disebut sebagai ketidakmampuan yang belum terlihat karena mereka umumnya tidak terlihat atau dipahami dengan baik di luar lingkungan medis atau khusus.

Penyebab utama problema belajar siswa adalah faktor eksternal, yaitu antara lain berupa strategi pembelajaran yang keliru, pengelolaan kegiatan belajar yang tidak membangkitkan motivasi belajar anak (Abdurrahman, 2003). Hal ini dikarenakan guru mempunyai tugas tambahan yang begitu banyak. Sehingga guru kurang fokus pada pembelajaran. Selain itu, guru kurang mampu mengatur dan menata waktu yang mereka butuhkan di sekolah. Bahkan, siswa yang mempunyai ingatan kurang, dapat kena imbasnya dengan kesibukan guru. Sebab, kompetensi memori kerja individu harus diperhitungkan dengan mempertimbangkan diagnosis dan intervensi untuk anak-anak dengan masalah belajar (Maehler & Schuchardt , 2016).

Guru juga perlu mengkoordinasikan tujuan pembelajaran bersama siswa untuk membuat siswa fokus, perhatian penuh, dan guru perlu melakukan apersepsi yang lebih menarik untuk mengambil materi pelajaran yang telah lalu (Baddeley, 1996) .

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. 2003. Pendidikan Anak Berkesulitan Belajar, Jakarta: Depdikbud RI.
- Baddeley, A. D. (1986). Working memory. Oxford: University Press.
- Cornoldi, C., Giofrè, D., Orsini, A., & Pezzuti, L. (2014). Differences in the intellectual profile of children with intellectual vs. learning disability. *Research in Developmental Disabilities*, 35(9), 2224–2230.
- Craik, F. I., & Salthouse, T. A. (2011). The handbook of aging and cognition. Psychology Press.
- Maehler, C., & Schuchardt, K. (2016). The importance of working memory for school achievement in primary school children with intellectual or learning disabilities. *Research in developmental disabilities*, 58, 1-8.
- Pickering, S. J., Gathercole, S. E., Hall, M., & Lloyd, S. A. (2001). Development of memory for pattern and path: Further evidence for the fractionation of visuo-spatial memory. *The Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 54, 397–420.
- Poloczek, S., Büttner, G., & Hasselhorn, M. (2012). Relationships between working memory and academic skills: Are there differences between children with intellectual disabilities and typically developing children? *Journal of Cognitive Education and Psychology*, 11, 20–38.
- Schelly, C. L., Davies, P. L., & Spooner, C. L. (2011). Student perceptions of faculty implementation of universal design for learning. *Journal of Postsecondary Education and Disability*, 24, 17–30.
- Wechsler, D., Petermann, F., & Petermann, U. (2011). WISC-IV. In Wechsler intelligence scale for children. German version. Frankfurt am Main: Pearson Assessment.